

Modelado Numérico de movimientos de masa o lodos usando el método SPH e incorporando el comportamiento de fluido no-Newtoniano

Diego Valencia-Enríquez¹, Angela Tunal-Castillo² y Angela Viviana Gomez Azuero¹

¹Universidad Mariana, Calle 18 No. 34 - 104, 52001, Pasto, Colombia

²Fundación Centro de Investigación y desarrollo Tecnológico en Ciencias Aplicadas (CIDTCA), Calle 11 Número 37-05, 52001, Pasto, Colombia

Resumen— El movimiento de masas, como flujos de lodos o lahares, es uno de los fenómenos más devastadores, generando interés en ingenieros, investigadores y organismos gubernamentales. El modelo numérico de fluido de lodo, basado en el método de Hidrodinámica de Partículas Suavizadas (SPH), aborda este problema, siendo preferido por su ventaja sobre los métodos basados en malla. Los movimientos de masa y lodos presentan un comportamiento viscoplástico, necesitando un enfoque adecuado para describir su propagación. Este estudio adopta las ecuaciones de Navier-Stokes y un modelo reológico basado en el modelo de Cross, para representar el comportamiento de fluidos no Newtonianos. El modelo resultante es valioso para entender y mitigar los efectos de los flujos de lodos y lahares, contribuyendo a mejorar la planificación territorial y reducir el impacto de estos eventos catastróficos. Además, el modelo puede ser útil para la evaluación de riesgos y la adopción de medidas preventivas para proteger a las comunidades vulnerables. En resumen, este estudio representa un paso significativo en la comprensión y modelado del comportamiento de fluidos no Newtonianos en situaciones críticas, con potenciales aplicaciones prácticas en la gestión de riesgos naturales.

Palabras clave— Ecuaciones de Navier-Stokes, SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), Reología, Modelo de flujo viscoelástico, Modelo de Bingham

Abstract— The mass movement, such as mudflows or lahars, is one of the most devastating phenomena, generating interest among engineers, researchers, and governmental organizations. The numerical model of mud fluid, based on the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) method, addresses this issue, being preferred for its advantage over mesh-based methods. Mass movements and mudflows exhibit a viscoplastic behavior, requiring an appropriate approach to describe their propagation. This study adopts the Navier-Stokes equations and a rheological model based on the Cross model to represent the behavior of

non-Newtonian fluids. The resulting model is valuable for understanding and mitigating the effects of mudflows and lahars, contributing to improving land planning and reducing the impact of these catastrophic events. Moreover, the model can be useful for risk assessment and the adoption of preventive measures to protect vulnerable communities. In summary, this study represents a significant step in the understanding and modeling of the behavior of non-Newtonian fluids in critical situations, with potential practical applications in the management of natural risks.

Keywords— Navier-Stokes Equations, SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), Rheology, Viscoelastic Flow Model, Bingham Model.

Introducción

Los movimientos de masa, como los flujos de lodos o lahars, constituyen algunos de los fenómenos naturales más catastróficos que captan la atención de ingenieros, investigadores y organismos gubernamentales. Estudios indican que estos movimientos afectan áreas con una planificación territorial deficiente y su principal desencadenante son las precipitaciones (Enríquez, 2012).

Un ejemplo reciente tuvo lugar en el municipio de Rosas, Cauca, donde el aumento de las lluvias y la falla geológica conocida como falla Mosquerillo-La Tetilla del Sistema de Fallas de Romeral resultaron en un deslizamiento de tierra que destruyó al menos 150 viviendas, terrenos agrícolas, áreas boscosas, infraestructura de acueductos y eléctrica, además de dañar un tramo de 300 metros de la vía Panamericana. Esta catástrofe dejó incomunicada la región sur del país y causó pérdidas económicas significativas (Carrillo et al., 2023).

Otro ejemplo relevante es el desastre natural en Mocoa, que ocurrió en marzo de 2017. Este evento, conocido como avenida torrencial, implica el aumento descontrolado de los niveles de agua en una cuenca o microcuenca. Los informes indican alrededor de 300 muertes, 400 heridos, 200 personas desaparecidas y alrededor de 1,000 personas afectadas (Santamaría et al., 2018).

Estos eventos de movimientos de masa también se presentan a nivel mundial. Por ejemplo, en Nicaragua en 1998, un lahar en el Volcán Casita resultó en unas 2,500 muertes y la devastación de las localidades de El Porvenir y Rolando Rodríguez (Scott et al., 2005). En 2005, debido a las lluvias asociadas al Huracán Stan, el Río Coatán en México se desbordó, generando un flujo de lodo que destruyó alrededor de 2,000 viviendas, afectó a 100,000 personas y causó daños en la red ferroviaria y cuatro puentes (Murcia y Macías, 2009).

Por otro lado, en el trabajo realizado por Chaparro-Cordón et al., 2020, se recopiló y analizó información sobre deslizamientos en las regiones de Mocoa, Cajamarca, Villavicencio y Popayán, conocidos como Inventarios de Deslizamientos, con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) entre 2015 y 2018. Se encontró que la mayoría de los deslizamientos ocurren en pendientes

empinadas que van desde 35° a 55° , y su distribución espacial está estrechamente relacionada con la actividad tectónica y la geomorfología de la región.

Por lo tanto, el estudio y modelado de la dinámica de flujos de lodos puede servir como base para la planificación de la gestión del riesgo por parte de las autoridades. Los modelos numéricos son capaces de simular fenómenos específicos y predecir el movimiento de masa de los flujos, estimar volúmenes de deslizamientos depositados en una corriente, espesores de flujo a distancias y tiempos determinados, así como proporcionar información sobre velocidades, presiones y otros parámetros físicos (Enríquez, 2012). En esta línea, existen códigos comerciales y de acceso libre utilizados por el SGC, como RiverFlow2d©, FLO2D© y Titan2d.

Por otro lado, un flujo de lodos es un flujo esencialmente bifásico: la fase líquida está conformada por agua y la fase sólida son los depósitos de suelos de deslizamientos de laderas o de erupciones volcánicas, la cual es difícil implementar en los anteriores códigos mencionados. Además, los Software anteriormente mencionados resuelven las ecuaciones mediante métodos de diferencias finitas estableciendo la correspondiente mallas en modelos en dos dimensiones lo que genera limitaciones en los resultados obtenidos. Por lo que en este estudio se propone implementar el método de SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics, por sus siglas en inglés), para modelar este tipo de fluidos multifase en tres dimensiones para tener una mejor aproximación de las características físicas del fluido y del área de cobertura del movimiento de masa.

Sobre el Método SPH

El método SPH (por sus siglas en inglés, *Smoothed Particle Hydrodynamics*) es un método Lagrangiano, fue desarrollado inicialmente para solucionar problemas de astrofísica (Gingold y Monaghan, 1977; Lucy, 1977) y en los últimos años ha sido aplicado en problemas de dinámica de fluidos (Ye et al., 2019).

El método SPH discretiza el fluido como un conjunto de puntos o nodos llamados partículas, las ecuaciones de movimiento son resueltas usando el formalismo Lagrangiano, calculando el espacio de fase (velocidad, posición, densidad y presión) para cada partícula como la interpolación de los valores de las partículas vecinas más cercanas usando las ecuaciones diferenciales acopladas de la hidrodinámica. La interpolación se realiza estableciendo una función de suavizado, conocida como función núcleo o *kernel*, esta es usada para ejecutar la transición de un dominio continuo a uno discreto; el dominio de esta función es definido por la longitud de suavizado que indica la distancia de interacción entre las partículas.

Ventajas y desventajas del método SPH

Una de las ventajas principales en el método SPH está dada por la naturaleza del Lagrangiano ya que permite realizar simulaciones de flujos muy complejos; el cálculo computacional es más eficiente ya que las partículas son las que representan el fluido y las condiciones de frontera; a diferencia del método de elementos finitos, en el método SPH no hay restricción para plantear la geometría del problema y es relativamente más fácil incluir procesos físicos adicionales en las ecuaciones de movimiento (Ye et al., 2019).

Por otro lado, una de las desventajas que se puede notar en el método SPH es que la implementación de las condiciones de frontera es una tarea difícil, de hecho es un tópico de estudio en la comunidad SPH; sin embargo, con ayuda de las herramientas topográficas, las condiciones de frontera por donde se puede mover el flujo facilitarán esta tarea.

Aplicaciones

En el comienzo, el método SPH fue desarrollado para problemas astrofísicos tales como la rotación de estrellas (Lucy, 1977), la componente de gas en galaxias (Springel, 2005), entre otros. Así mismo, el método ha sido extendido a un amplio rango de problemas en mecánica de fluidos y sólidos debido a la facilidad que tiene de incorporar diferentes procesos físicos dentro de la formulación SPH.

Los fluidos biológicos son de interés en el estudio de procesos naturales, es así como los primeros estudios sobre el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos fueron experimentales (Pries et al., 1990; Schmid-Schönbein et al., 1980), los subsecuentes se fueron desarrollando con el uso de simulaciones numéricas, en algunos casos utilizando el método SPH (Polwaththe-Gallage, Saha, Sauret, Flower y Gu, 2016; Polwaththe-Gallage, Saha, Sauret, Flower, Senadeera y Gu, 2016).

Un fluido no newtoniano es un fluido que no sigue la ley de viscosidad de Newton. La viscosidad de los fluidos no Newtonianos depende de la velocidad de corte o del historial de velocidad de corte. Por tanto, los fluidos no Newtonianos también pertenecen a la categoría de fluido complejo. La primera simulación de un fluido no Newtoniano fue desarrollada por Ellero et al., 2002 y subsecuentes estudios en el tema se han desarrollado en los años siguientes (Fan et al., 2010; Y. Zhang et al., 2020), entre otros. Con estos desarrollos, el método SPH se ha aplicado en los estudios sobre flujo de lodo o flujo de escombros (Laigle et al., 2007; Wang et al., 2016), partículas sólidas suspendidas en el flujo cortante de fluido Oldroyd-B (Hashemi et al., 2011), fusión de polímero (Xu, 2013), Ley de potencias de fluido a través de medios porosos (Vakilha y Manzari, 2008), y en el proceso de impresión 3D (Bertevas et al., 2018), entre otros trabajos.

La implementación de superficies libres en el método SPH es más simple que en métodos basados en mallas (Ye et al., 2019). Hay tres casos representativos, que son chapoteos (*sloshing*), ondas estacionarias y propagación de ondas. Chapoteos consiste en el movimiento violento de fluidos dentro de un tanque (J. Shao et al., 2012). Ondas estacionarias es un típico problema de fluido de superficie libre, donde la energía total de las partículas del fluido se hace cero y la onda estacionaria es amortiguada a medida que transcurre el tiempo (Antuono et al., 2011). La propagación y la ruptura de las olas son de gran importancia en la ingeniería costera y oceánica, D. Zhang et al., 2018 usa el método SPH para estudiar la oscilación de las olas. También, se estudia el comportamiento de “grandes” olas, en aguas poco profundas (De Lefte et al., 2010; Del Guzzo y Panizzo, 2007; Vacondio et al., 2010), o debido a deslizamientos de tierra submarinos (Capone et al., 2010; Panizzo y Dalrymple, 2005; Panizzo et al., 2007; Rogers y Dalrymple, 2008). En el transporte y suspensión de sedimentos bajo el efecto de las olas utilizando la forma lagrangiana de la ecuación de difusión (Zou y Dalrymple, 2007), o en la suspensión de sedimentos en tanques industriales (Fourtakas et al., 2013). En simulación SPH para el lavado de sedimentos inducido por flujos de agua rápida (Manenti et al., 2012). En el modelado de inundaciones (Vacondio et al.,

2016; Viero y Valipour, 2017).

La interacción de fluidos y estructuras sólidas se puede realizar fundamentalmente por métodos basados en mallas o métodos SPH. Los métodos basados en mallas, los cuales son usados por los códigos mencionados en las secciones anteriores, son complicados de implementar, en tanto que el método SPH es adecuado para ese tipo de simulaciones ya que es de naturaleza lagrangiana (Ye et al., 2019). Por ejemplo, M.-b. Liu et al., 2013 estudia la interacción de fluidos con objetos rígidos moviéndose, Z. Zhang y Liu, 2017 implementa el método SPH para modelar problemas de impacto de alta velocidad en espacios bidimensionales y tridimensionales.

En la interacción entre olas y estructuras costeras Gomez-Gesteira y Dalrymple, 2004 usa el método SPH 3D para el impacto de las olas en estructuras altas, en simulación de movimiento acoplado de onda progresiva y un muro flotante (S. Shao y Gotoh, 2004), en análisis de los fenómenos de desbordamiento en cubiertas horizontales (Gómez-Gesteira et al., 2005), en el estudio de la turbulencia en zonas de olas rompientes (Dalrymple y Rogers, 2006), en barreras de protección para mitigar la fuerza y el impulso ejercido por grandes olas (Altomare et al., 2014; Crespo et al., 2007).

El método SPH es eficaz en rastrear la interfaz en simulaciones de flujo multifase, el cual es bastante difícil en métodos basados en mallas. Por ejemplo, simulación de dos fases; en aire y agua e interacción de estructuras con onda (Cuomo et al., 2007), para flujos multifásicos rápidos y propagación de ondas de choque (Manenti et al., 2011), para modelado multifásico de hidrodinámica violenta utilizando (SPH) en unidades de procesamiento de gráficos (gpus) (Mokos, 2014), para evaporar el flujo multifásico (Yang y Kong, 2017) donde estudia el calentamiento y la transferencia de masa a través de la interfaz líquido y gas, para modelar la interacción de múltiples fluidos con la superficie libre y su aplicación en derrames de petróleo (Duan et al., 2017), para modelado de flujos multifase en desmantelamiento nuclear utilizando SPH (Fourtakas, 2014), entre otros.

Los eventos más comunes en los procesos eruptivos de los volcanes son los fluidos de lodo, magma y los fluidos piroclásticos, que pueden ser devastadores si una población se asienta en los alrededores de un volcán (Enríquez, 2012). Por ejemplo, el Volcán Galeras, que esta ubicado en Nariño - Colombia, tiene en los alrededores una gran cantidad de población lo que conlleva a representar un riesgo debido a los fluidos que este puede generar. Gallo et al., 2011 modela flujos Piroclásticos en el Volcán Galeras con el Código TiTAN2D, el código establece el área que puede ser afectada debido a una columna volcánica. El programa TITAN2D se basa en un modelo de profundidad promedio para medio continuo incompresible, en el cual se cumplen las leyes de Coulomb para un flujo granular de aguas poco profundas, las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido son resueltas mediante métodos de malla, sin embargo no es susceptible cuando se presentan obstáculos en el movimiento en el fluido, la cual una implementación con SPH puede resolver este problema. Cáceres, 2011 presenta tres mapas de riesgo en los alrededores del Volcán Galeras mediante modelos geofísicos donde se involucra la población, la economía y la infraestructura. Finalmente, Enríquez, 2012 analiza las condiciones de vulnerabilidad ante flujos de lodo. En este sentido, se encuentran muy pocos estudios de la simulación de este tipo de fluidos en la región de Nariño.

Por otro lado, algunos estudios sobre flujos de lodo y piroclásticos se citan a continuación. Haddad et al., 2016 realiza un modelado hidrodinámico de partículas suavizadas de flujos de

escombros volcánicos aplicado a los lahares del desfiladero de Huiloac en el volcán de Popocatépetl, México. Cao et al., 2018 proporciona la primera simulación de penachos volcánicos basada en partículas SPH para pronosticar el movimiento de cenizas volcánicas.

Adicionalmente, en los últimos años se ha optado por resolver los problemas ingenieriles mediante simulaciones computacionales ya que el diseño de experimentos para la solución de estos problemas conlleva costos altos, por ejemplo para entender el colapso de una columna de agua sobre un tanque (Lee et al., 2010), para entender la dinámica en un salto hidráulico de fluidos (López et al., 2010), o para entender el comportamiento de un fluido en turbinas Pelton (Marongiu et al., 2010).

Método Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)

La esencia de este método Lagrangiano radica en discretizar el dominio continuo en un número finito de partículas que obtienen las magnitudes físicas de interés mediante interpolaciones ponderadas de las magnitudes en las partículas adyacentes. Solamente aquellas partículas que se encuentren dentro del dominio de influencia (a una distancia máxima de κh de la partícula fija considerada) contribuirán al comportamiento de las magnitudes físicas en la partícula fija. La Figura 1 ilustra una representación gráfica de las partículas Lagrangianas dentro del dominio de influencia (circunferencia con un radio igual a κh). SPH se basa en la identidad matemática, válida para una función definida y continua $f(X)$, como se muestra en la siguiente ecuación:

$$f(x) = \int_{\Omega} f(x') \delta(x - x') dx', \quad (1)$$

donde $\delta(x - x')$ es la función Delta de Dirac definida por

$$\delta(x - x') = \begin{cases} \infty, & \text{si } x = x' \\ 0, & \text{si } x \neq x' \end{cases} \quad (2)$$

$x = (x, y, z)$ es la posición del punto fijo, $x' = (x', y', z')$ es la posición del punto variable, $f(x)$ es el valor de la función escalar en el punto fijo, $f(x')$ es el valor de la función escalar en el punto variable, Ω es el dominio y dx' es el elemento de volumen infinitesimal.

La función $\delta(x - x')$ no se puede usar en modelos numéricos debido a que aplica en un solo punto, por lo que se reemplaza por una función de suavizado, “*smoothing function*”, $W(x - x', h)$, con un espacio finito de dimensión h , por lo que la aproximación de la función de núcleo, que se denominaría *kernel*, se vuelve:

$$\langle f(x) \rangle = \int_{\Omega} f(x') W(x - x', h) dx', \quad (3)$$

donde $\langle f(x) \rangle$ es el valor aproximado de la función escalar f en el punto x con una longitud de suavizado h y $W(x - x', h)$ es el *kernel* evaluado en $(x - x')$.

En el método SPH, como se muestra en M. Liu y Liu, 2010, el *kernel* da el valor de la propiedad física f , debido a la interpolación con las demás partículas vecinas, en este sentido la mayor

Figura 1: Representación gráfica del kernel y su dominio de influencia. La partícula de referencia 'i' (círculo central negro) tiene sus propiedades físicas influenciadas por las partículas vecinas 'j', que están dentro del dominio de influencia. Tomado de Fraga Filho et al., 2019

contribución al *kernel* debe ser de las partículas más cercanas, por lo que debe satisfacer las siguientes propiedades:

- Debe ser positivo: $W(x - x', h) \geq 0$.
- Debe ser simétrico: $W(x - x', h) = W(x' - x)$.
- Debe ser normalizado en el dominio de influencia $\int_{\Omega} W(x - x', h) dx' = 1$.
- Debe tener soporte compacto, es decir la función de suavizado tiene un rango de influencia limitado en el espacio, más allá del cual su valor disminuye rápidamente. En otras palabras, las partículas cercanas dentro de este intervalo tendrán una influencia significativa en la aproximación de una propiedad física en un punto en particular, mientras que las partículas fuera de este intervalo tendrán una influencia despreciable o cero. Por lo tanto, $W(x - x', h) = 0$ cuando $|x - x'| > kh$, donde kh es el radio del soporte de dominio.
- Convergencia de la función Delta de Dirac: $\lim_{h \rightarrow 0} W(x - x', h) = \delta(x - x')$. Significa que a medida que los puntos $x - x'$ se acercan el 'kernel' se acerca a la función Delta de Dirac.
- Decaimiento: Su valor disminuye monótonamente a medida que el punto evaluado se aleja del punto central del dominio de influencia.
- Suavidad: La función de suavizado debe ser suficientemente suave.

Aproximación al dominio continuo

El método SPH discretiza el problema al representarlo como un sistema de partículas, lo que permite abordar el problema dentro de un dominio computacional que consta de un número finito de partículas. En este contexto, no es factible emplear la aproximación del kernel en una forma

continua, tal como se presenta en la ecuación 3. Por lo tanto, es necesario aplicar una discretización de esta ecuación. De acuerdo con (M. Liu y Liu, 2010), esta discretización se expresa de la siguiente manera:

$$\langle f_i \rangle = \sum_{j=1}^N \frac{m_j}{\rho_j} f_j W(x_i - x_j, h), \quad (4)$$

donde f_i es la aproximación del valor de la función en la posición de la partícula fija, f_j es el valor aproximado de la función en la posición de la partícula vecina, m_j es la masa de la partícula vecina, ρ_j es la densidad de la partícula vecina, x_i es la posición de la partícula fija, x_j es la posición de la partícula vecina, N es el número de partículas y $W(x_i - x_j, h)$ es el kernel evaluado en la posición $(x_i - x_j, h)$. En ese caso se ha cambiado a $W(x - x', h)$ por $W(x_i - x_j, h)$.

Además, se puede obtener la discretización del gradiente y el Laplaciano de la función escalar (Fraga Filho et al., 2019), el cual es

$$\nabla f_i = -\rho_i \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{f_i}{\rho_i^2} + \frac{f_j}{\rho_j^2} \right) \nabla W(x_i - x_j, h), \quad (5)$$

y

$$\nabla^2 f_i = 2 \sum_{j=1}^N \frac{m_j}{\rho_j} (f_i - f_j) \frac{\partial W(\vec{r}_i - \vec{r}_j, h)}{\partial r} \frac{1}{|\vec{r}_{ij}|}, \quad (6)$$

donde r es la dirección radial, $W(\vec{r}_i - \vec{r}_j, h)$ es la función de suavizado en 3D y $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$.

Formulación SPH para las ecuaciones de Navier-Stokes

Usando las aproximaciones anteriores, se obtiene la formulación SPH para las ecuaciones de Navier-Stokes (N-S). Entonces, las ecuaciones que controlan la dinámica de un fluido en general están dadas por:

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \frac{\partial \mathbf{v}^\beta}{\partial \mathbf{x}^\beta}, \quad (7)$$

$$\frac{D\mathbf{v}^\alpha}{Dt} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \sigma^{\alpha\beta}}{\partial \mathbf{x}^\beta} + F, \quad (8)$$

$$\frac{De}{Dt} = \frac{\sigma^{\alpha\beta}}{\rho} \frac{\partial \mathbf{v}^\beta}{\partial \mathbf{x}^\beta}, \quad (9)$$

donde las variables en negrilla representan vectores de esas cantidades físicas, los superíndices en alfabeto Griego α y β son usados para representar la dirección de las coordenadas, las cual son coordenadas independientes, la suma en las ecuaciones se realiza sobre índices repetidos, y las derivadas totales con respecto al tiempo se toman en el marco lagrangiano móvil, e la energía interna, \mathbf{v}^α la componente de velocidad y $\sigma^{\alpha\beta}$ es el tensor de esfuerzos total. F representa las

fuerzas externas, como la gravedad (g^α) y los contornos o paredes que limitan el movimiento del fluido.

El tensor de esfuerzo total es la suma de la presión isotrópica p y el esfuerzo por viscosidad τ , de forma que el tensor de esfuerzo total se escribe como

$$\sigma^{\alpha\beta} = -p\delta^{\alpha\beta} + \tau^{\alpha\beta}, \quad (10)$$

donde

$$\tau = \mu\varepsilon^{\alpha\beta}, \quad (11)$$

y ε es la tasa de deformación por corte local y μ es la viscosidad dinámica, para el agua a 20°C toma un valor de 10^{-3} Pa-s. Para fluidos Newtonianos, la tasa de deformación por corte está dada por

$$\varepsilon^{\alpha\beta} = \frac{\partial \mathbf{v}^\beta}{\partial \mathbf{x}^\alpha} + \frac{\partial \mathbf{v}^\alpha}{\partial \mathbf{x}^\beta} - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{v})\delta^{\alpha\beta}. \quad (12)$$

El siguiente paso ahora, es reescribir las ecuaciones N-S, y las ecuaciones 10 y 12 con la formulación SPH usando el proceso descrito en la sección *Aproximación al dominio continuo*. Se puede mostrar que las ecuaciones N-S se pueden reescribir como

$$\frac{D\rho_i}{Dt} = \sum_{j=1}^N m_j \mathbf{v}_{ij}^\beta \left(\frac{\partial W_{ij}}{\partial \mathbf{x}_i^\beta} \right), \quad (13)$$

$$\frac{D\mathbf{v}_i^\alpha}{Dt} = - \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{\sigma_i^{\alpha\beta}}{\rho_i^2} + \frac{\sigma_j^{\alpha\beta}}{\rho_j^2} \right) \frac{\partial W_{ij}}{\partial \mathbf{x}_i^\beta} + g^\alpha, \quad (14)$$

$$\frac{De_i}{Dt} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \mathbf{v}_{ij}^\beta \frac{\partial W_{ij}}{\partial \mathbf{x}_i^\beta} + \frac{\mu_i}{2\rho_i} \varepsilon_i^{\alpha\beta} \varepsilon_i^{\alpha\beta}, \quad (15)$$

donde $\mathbf{v}_{ij} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j$. Así mismo, a aproximación SPH para la densidad está dada por

$$\rho_i = \sum_{j=1}^N m_j W_{ij}. \quad (16)$$

Sustituyendo la ecuación (10) y (11) en la ecuación (15), la derivada total se puede escribir como

$$\frac{D\mathbf{v}_i^\alpha}{Dt} = - \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \frac{\partial W_{ij}}{\partial \mathbf{x}_i^\alpha} + \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{\mu\varepsilon_i^{\alpha\beta}}{\rho_i^2} + \frac{\mu\varepsilon_j^{\alpha\beta}}{\rho_j^2} \right) \frac{\partial W_{ij}}{\partial \mathbf{x}_i^\beta} + g^\alpha, \quad (17)$$

El primer término del lado derecho de esta ecuación representa la aproximación SPH para la presión, mientras que el segundo representa la aceleración debido a la fuerza de viscosidad. La presión se calcula mediante la ecuación de estado para la presión hidrostática, que se presenta por

$$p = B \left[\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma - 1 \right], \quad (18)$$

donde, la constante $B = c_0^2 \rho_0 / \gamma$ es la densidad de referencia, $c_0 = \beta(g h_{max})$ es la velocidad del sonido para la densidad de referencia, $\beta = 5$ es una constante arbitraria y $\gamma = 7$ un parámetro sin dimensiones.

Modelo de lodo

Los flujos de escombros o lodos se caracterizan por su comportamiento reológico, que los clasifica como fluidos viscoelásticos, es decir, son considerados fluidos No-Newtonianos. En esta sección, se emplea el modelo reológico adecuado para describir este tipo de fluidos.

Para un fluido Newtoniano incompresible, el tensor de esfuerzo cortante puede calcularse mediante la ecuación 11, donde la viscosidad dinámica es una constante. En los fluidos no newtonianos, como se muestra en Wang et al., 2016, la viscosidad depende de la velocidad de corte. La relación entre el tensor de esfuerzo cortante $\tau^{\alpha\beta}$ y el tensor de velocidad de corte $\varepsilon^{\alpha\beta}$ de un fluido no newtoniano se puede expresar como:

$$\tau^{\alpha\beta} = \tau^{\beta\alpha} = \mu_{eff} \varepsilon^{\alpha\beta}, \quad (19)$$

donde μ_{eff} es la viscosidad efectiva que depende del tiempo y de la variación de $\varepsilon^{\alpha\beta}$. Por tanto la ecuación 17 se reescribe como:

$$\frac{D\mathbf{v}_i^\alpha}{Dt} = - \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \frac{\partial W_{ij}}{\partial \mathbf{x}_i^\alpha} + \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{\mu_{eff} \varepsilon_i^{\alpha\beta}}{\rho_i^2} + \frac{\mu_{eff} \varepsilon_j^{\alpha\beta}}{\rho_j^2} \right) \frac{\partial W_{ij}}{\partial \mathbf{x}_i^\beta} + g^\alpha, \quad (20)$$

El punto clave es determinar un término para la viscosidad efectiva. En este sentido, el modelo de Bingham describe un fluido no newtoniano (Hadush et al., 2000; Komatina y Jovanovic, 1997; Naili et al., 2005). Sin embargo, para valores pequeños del tensor de velocidad de corte $\varepsilon^{\alpha\beta}$ el modelo de Bingham tiende a valores infinitos (Wang et al., 2016), por lo que es necesario usar una regularización a este modelo. S. Shao y Lo, 2003 presenta un ajuste a este modelo el cual es basado en el modelo de Cross (Barnes et al., 1989) y evita el inconveniente mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta esto, se tiene que el modelo de viscosidad efectiva que se introduce en la ecuación de movimiento (ecuación 20) está dado por:

$$\mu_{eff} = \frac{K \mu_\infty \dot{\gamma} + \mu_0}{K \dot{\gamma} + 1}, \quad (21)$$

donde μ_0 y μ_∞ son la viscosidad del fluido a velocidades de corte muy bajas y muy altas, respectivamente. En el modelo de Cross se muestra que $\mu_\infty = \mu_B$ (la viscosidad de Bingham) y el parámetro K es dado por

$$K = \frac{\mu_0}{\tau_B}, \quad (22)$$

donde τ_B hace referencia al “esfuerzo de cedencia” o “esfuerzo umbral”. El esfuerzo de cedencia es el valor mínimo del esfuerzo cortante que un material debe experimentar para que comience a fluir o deformarse de manera significativa. En otras palabras, es la cantidad de esfuerzo que debe aplicarse al material antes de que deje de comportarse como un sólido y comience a comportarse como un fluido o experimente una deformación significativa. En geotecnia, el esfuerzo de cedencia comúnmente se define como el criterio de cedencia de Mohr-Coulomb que depende de los factores de cohesión c y el ángulo de fricción ϕ (Dai et al., 2014; Huang et al., 2011, 2012) como:

$$\tau_B = c + p \tan \phi. \quad (23)$$

Por otro lado, $\dot{\gamma}$ define como la segunda invariante del tensor de velocidad de corte $\varepsilon^{\alpha\beta}$, dado por:

$$\dot{\gamma} = \sqrt{\frac{1}{2} \varepsilon^{\alpha\beta} \varepsilon^{\alpha\beta}}. \quad (24)$$

Resultados y Discusión

En este estudio, se presenta un caso de un fluido no newtoniano que fluye a través de una caja L durante pruebas iniciales. La implementación del código se basó en la metodología descrita por G.-R. Liu y Liu, 2003, que consta de dos pasos principales: primero, se establecen las condiciones iniciales, y luego se implementa el código para la integración numérica.

En cuanto a las condiciones iniciales, primero se define la geometría de las paredes fronterizas por donde el fluido podrá moverse, en este caso las paredes van a ser representadas por una serie de partículas dispuestas en la forma de la caja L. La distancia entre las partículas que forman estas paredes es igual a la mitad de la distancia entre las partículas que componen el fluido r_0 , como se muestra en la Figura 2. Luego, se establece la geometría inicial del fluido. En este caso, el fluido va estar contenido en la columna izquierda de la Figura 2, representado por 901 partículas, donde la densidad inicial de cada partícula depende de la altura del fluido (Monaghan, 1994), y se calcula de la siguiente manera:

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{\rho_0 g (h_{max} - y)}{B} \right)^{1/\gamma}, \quad (25)$$

donde $\rho_0 = 10^3 \text{ kg/m}^3$ es la densidad inicial, y y es la altura de la partícula en cuestión.

Además, es esencial considerar la interacción con las partículas fijas que componen las paredes. Estas partículas ejercen una fuerza de repulsión sobre las partículas que conforman el fluido, y esta fuerza se rige por el potencial de Lennard-Jones (Monaghan, 1994), que se expresa de la siguiente manera:

$$F_{ij} = \begin{cases} D \left[\left(\frac{r_0}{r_{ij}} \right)^{n_1} - \left(\frac{r_0}{r_{ij}} \right)^{n_2} \right] \frac{x_{ij}}{r_{ij}^2} & \left(\frac{r_{ij}}{r_0} \right) \leq 1 \\ 0 & \left(\frac{r_{ij}}{r_0} \right) > 1, \end{cases} \quad (26)$$

Figura 2: Se presenta la condición inicial, en la cual tanto las paredes o el contenedor están formados por partículas que no interactúan con las ecuaciones de Navier-Stokes (N-S), pero ejercen una fuerza de repulsión sobre las partículas que sí interactúan con las ecuaciones N-S. La premisa aquí es que, una vez que la simulación se inicie, el fluido comenzará a fluir por la parte inferior de la caja.

donde r_{ij} representa la distancia entre las partículas que conforman la pared (a menudo denominadas partículas virtuales (M. Liu y Liu, 2010) y las partículas que pertenecen al fluido.

Otro aspecto a considerar es la función de núcleo o función de suavizado a utilizar. En la literatura se encuentran diferentes tipos de función de núcleo. M. Liu y Liu, 2010 describe algunos tipos de funciones los cuales son: la función de forma de campana, la función de núcleo Guassiano, el B-spline cúbico, B-spline cuártico y quíntico, entre otros. En este trabajo se implementa la función de núcleo B-spline cúbico ya que se han mostrado buenos resultados en diferentes trabajos (M. Liu y Liu, 2010). Esta función de suavizado se describe como:

$$W(R, h) = \alpha_d \times \begin{cases} \frac{2}{3} - R^2 + \frac{1}{2}R^3, & 0 \leq R < 1, \\ \frac{1}{6}(2 - R)^3, & 1 \leq R < 2, \\ 0, & R \geq 2 \end{cases} \quad (27)$$

Para la integración del movimiento de las partículas se calcula cada una de las ecuaciones de movimiento N-S aplicando una rutina directa de búsqueda de vecinos para aplicar la función de núcleo, luego se integran mediante el método del salto de rana para cada una de las partículas

que forman el sistema. El método del salto de rana es un método numérico utilizado para la integración de ecuaciones diferenciales en problemas de valor inicial (IVP, por sus siglas en inglés). Es especialmente útil para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer orden, aunque también se puede extender a EDO de orden superior. Este método se basa en la idea de dividir el intervalo de tiempo en pasos discretos y aproximar la solución en cada paso.

Los resultados de esta simulación están disponibles en la figura 3. Una animación de esta simulación se muestra en Valencia et al., 2023¹. Esta representación visual presenta seis instantáneas tomadas en momentos diversos, lo que permite observar con detalle la dinámica del flujo de lodo. La escala de colores utilizada, que va desde tonos más suaves hasta el naranja más intenso, refleja las variaciones en la presión, siendo el naranja más claro indicativo de valores de presión más elevados. Además, es importante destacar que el tamaño asignado a las partículas está directamente vinculado al radio de suavizado, lo que aporta un nivel adicional de información sobre la distribución y comportamiento de las partículas en el flujo. Esta representación visual proporciona una visión completa y detallada del fenómeno que se está estudiando, lo que facilita la comprensión de su dinámica y características clave como el alcance y nivel de fluidez. A partir de esta representación gráfica, se puede concluir que los resultados obtenidos reflejan un funcionamiento adecuado del código utilizado en la simulación.

Conclusiones

En resumen, en este informe se presentan los primeros resultados obtenidos a partir del código desarrollado con el propósito de investigar la dinámica de fluidos no newtonianos. Hasta ahora, se han logrado resultados satisfactorios en el contexto bidimensional (2D). El siguiente paso en esta investigación implica la expansión de este código a tres dimensiones (3D), lo que se espera permitiría obtener una representación aún más precisa y completa de la dinámica de este tipo de fluidos en un entorno tridimensional.

Además, se está explorando la posibilidad de incorporar la representación de formas y elevaciones del terreno en áreas montañosas mediante la implementación de partículas virtuales. En otras palabras, se busca desarrollar una metodología que permita modelar las montañas utilizando partículas, lo que proporcionaría una perspectiva detallada y realista de estas características geográficas. Además, se espera que esta investigación permita avanzar en la comprensión de la morfología montañosa y su interacción con los fluidos no newtonianos.

Agradecimientos

Agradecemos a la organización del congreso SoPhic por permitir presentar el trabajo, D.V.E. y A.V.G.A. agradecen a la Facultad de Ingeniería y Dirección de Investigaciones de la Universidad Mariana, Colombia (Proyecto 239). A.P.T.C. agradece a la Fundación Centro de Investigación y desarrollo Tecnológico en Ciencias Aplicadas (CIDTCA).

¹Ver este contenido en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=mse4JLWgE-s>

Figura 3: Se presenta detalladamente instantáneas de la evolución y desplazamiento del flujo de lodo a través de la caja L en diferentes momentos. La representación gráfica utiliza una escala de colores que codifica los valores de presión, permitiendo una apreciación visual de las variaciones en este parámetro a lo largo del proceso.

Referencias

- Altomare, C., Crespo, A. J., Rogers, B., Dominguez, J., Gironella, X., & Gómez-Gesteira, M. (2014). Numerical modelling of armour block sea breakwater with smoothed particle hydrodynamics. *Computers & Structures*, *130*, 34-45.
- Antuono, M., Colagrossi, A., Marrone, S., & Lugni, C. (2011). Propagation of gravity waves through an SPH scheme with numerical diffusive terms. *Computer Physics Communications*, *182*(4), 866-877. <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2010.12.012>
- Barnes, H. A., Hutton, J. F., & Walters, K. (1989). *An introduction to rheology* (Vol. 3). Elsevier.
- Bertevas, E., Férec, J., Khoo, B. C., Ausias, G., & Phan-Thien, N. (2018). Smoothed particle hydrodynamics (SPH) modeling of fiber orientation in a 3D printing process. *Physics of Fluids*, *30*(10), 103103. <https://doi.org/10.1063/1.5047088>
- Cáceres, J. A. (2011). ESTUDIO DE LA SUCEPTIBILIDAD POR RIESGO VOLCÁNICO EN EL VOLCÁN GALERAS.
- Cao, Z., Patra, A., Bursik, M., Pitman, E. B., & Jones, M. (2018). Plume-SPH 1.0: a three-dimensional, dusty-gas volcanic plume model based on smoothed particle hydrodynamics. *Geoscientific Model Development*, *11*(7), 2691-2715. <https://doi.org/10.5194/gmd-11-2691-2018>
- Capone, T., Panizzo, A., & Monaghan, J. J. (2010). SPH modelling of water waves generated by submarine landslides. *Journal of Hydraulic Research*, *48*(S1), 80-84.
- Carrillo, E., Contreras, N., Sánchez, F., Alpala, J., Pulgarín, B., Medina, E., Reyes, A., Gamboa, C., Muñoz, C., Galarza, J., Laverde, C., & Agudelo, A. (2023). *Informe visita de emergencia a la microcuenca de la quebrada Chontaduro y concepto técnico sobre el trazado alterno de la vía Panamericana – Municipio de Rosas*.
- Chaparro-Cordón, J. L., Rodríguez-Castiblanco, É. A., Rangel-Flórez, M. S., García-Delgado, H., & Medina-Bello, E. (2020). Statistical description of some landslide inventories from Colombian Andes: study cases in Mocoa, Villavicencio, Popayán, and Cajamarca.
- Crespo, A., Gómez-Gesteira, M., & Dalrymple, R. (2007). 3D SPH simulation of large waves mitigation with a dike. *Journal of Hydraulic Research*, *45*(5), 631-642.
- Cuomo, G., Panizzo, A., & Dalrymple, R. (2007). SPH-LES Two-Phase Simulation of Wave Breaking and Wave-Structure Interaction. En *Coastal Engineering 2006: (In 5 Volumes)* (pp. 274-286). World Scientific.
- Dai, Z., Huang, Y., Cheng, H., & Xu, Q. (2014). 3D numerical modeling using smoothed particle hydrodynamics of flow-like landslide propagation triggered by the 2008 Wenchuan earthquake. *Engineering Geology*, *180*, 21-33.
- Dalrymple, R. A., & Rogers, B. (2006). Numerical modeling of water waves with the SPH method. *Coastal engineering*, *53*(2-3), 141-147.
- De Leffe, M., Le Touzé, D., & Alessandrini, B. (2010). SPH modeling of shallow-water coastal flows. *Journal of Hydraulic Research*, *48*(S1), 118-125.
- Del Guzzo, A., & Panizzo, A. (2007). Application of SPH-NSWE to simulate landslide generated waves. *sphe*, 161.

- Duan, G., Chen, B., Zhang, X., & Wang, Y. (2017). A multiphase MPS solver for modeling multi-fluid interaction with free surface and its application in oil spill. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 320, 133-161.
- Ellero, M., Kröger, M., & Hess, S. (2002). Viscoelastic flows studied by smoothed particle dynamics. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 105(1), 35-51.
- Enríquez, J. E. I. (2012). Dinámica de flujo de lodos. *Revista Unimar*, 30(2).
- Fan, X.-J., Tanner, R., & Zheng, R. (2010). Smoothed particle hydrodynamics simulation of non-Newtonian moulding flow. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 165(5-6), 219-226.
- Fourtakas, G. (2014). *Modelling Multi-phase Flows in Nuclear Decommissioning Using SPH*. [Tesis doctoral, University of Manchester].
- Fourtakas, G., Rogers, B. D., & Laurence, D. R. (2013). Modelling sediment resuspension in industrial tanks using SPH. *La Houille Blanche*, (2), 39-45.
- Fraga Filho, C. A. D., Fraga Filho, C. A. D., & Castro. (2019). *Smoothed Particle Hydrodynamics*. Springer.
- Gallo, A. M. G., Murcia, H. F., Jiménez, G. P. C., & Laverde, C. A. (2011). Simulación de flujos Piróclásticos en el volcán Galeras con el código TITAN2D. *Geología Colombiana*, 36(1), 135-162.
- Gingold, R. A., & Monaghan, J. J. (1977). Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars. *Monthly notices of the royal astronomical society*, 181(3), 375-389.
- Gomez-Gesteira, M., & Dalrymple, R. (2004). Using a 3D SPH Method for Wave Impact on a Tall Structure, J. Waterways, Port, Coastal. *Ocean Engineering, ASCE*, 130(2), 63-69.
- Gómez-Gesteira, M., Cerqueiro, D., Crespo, C., & Dalrymple, R. (2005). Green water overtopping analyzed with a SPH model. *Ocean Engineering*, 32(2), 223-238.
- Haddad, B., Palacios, D., Pastor, M., & Zamorano, J. J. (2016). Smoothed particle hydrodynamic modeling of volcanic debris flows: Application to Huiloac Gorge lahars (Popocatepetl volcano, Mexico). *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 324, 73-87. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.05.016>
- Hadush, S., Yashima, A., & Uzuoka, R. (2000). Importance of viscous fluid characteristics in liquefaction induced lateral spreading analysis. *Computers and Geotechnics*, 27(3), 199-224.
- Hashemi, M., Fatehi, R., & Manzari, M. (2011). SPH simulation of interacting solid bodies suspended in a shear flow of an Oldroyd-B fluid. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 166(21-22), 1239-1252.
- Huang, Y., Zhang, W., Mao, W., & Jin, C. (2011). Flow analysis of liquefied soils based on smoothed particle hydrodynamics. *Natural hazards*, 59, 1547-1560.
- Huang, Y., Zhang, W., Xu, Q., Xie, P., & Hao, L. (2012). Run-out analysis of flow-like landslides triggered by the Ms 8.0 2008 Wenchuan earthquake using smoothed particle hydrodynamics. *Landslides*, 9, 275-283.
- Komatina, D., & Jovanovic, M. (1997). Experimental study of steady and unsteady free surface flows with water-clay mixtures. *Journal of Hydraulic Research*, 35(5), 579-590.

- Laigle, D., Lachamp, P., & Naaim, M. (2007). SPH-based numerical investigation of mudflow and other complex fluid flow interactions with structures. *Computational Geosciences*, 11(4), 297-306.
- Lee, E.-S., Violeau, D., Issa, R., & Ploix, S. (2010). Application of weakly compressible and truly incompressible SPH to 3-D water collapse in waterworks. *Journal of Hydraulic Research*, 48(S1), 50-60.
- Liu, G.-R., & Liu, M. B. (2003). *Smoothed particle hydrodynamics: a meshfree particle method*. World scientific.
- Liu, M., & Liu, G. (2010). Smoothed particle hydrodynamics (SPH): an overview and recent developments. *Archives of computational methods in engineering*, 17, 25-76.
- Liu, M.-b., Shao, J.-r., & Li, H.-q. (2013). Numerical simulation of hydro-elastic problems with smoothed particle hydrodynamics method. *Journal of Hydrodynamics*, 25(5), 673-682. [https://doi.org/10.1016/s1001-6058\(13\)60412-6](https://doi.org/10.1016/s1001-6058(13)60412-6)
- López, D., Marivela, R., & Garrote, L. (2010). Smoothed particle hydrodynamics model applied to hydraulic structures: a hydraulic jump test case. *Journal of Hydraulic Research*, 48(S1), 142-158.
- Lucy, L. B. (1977). A numerical approach to the testing of the fission hypothesis., 82, 1013-1024. <https://doi.org/10.1086/112164>
- Manenti, S., Sibilla, S., Gallati, M., Agate, G., & Guandalini, R. (2011). SPH modeling of rapid multiphase flows and shock wave propagation. *Proceedings of the III International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2011), Corfu, Greece*, 25-28.
- Manenti, S., Sibilla, S., Gallati, M., Agate, G., & Guandalini, R. (2012). SPH simulation of sediment flushing induced by a rapid water flow. *Journal of Hydraulic Engineering*, 138(3), 272-284.
- Marongiu, J.-C., Leboeuf, F., Caro, J., & Parkinson, E. (2010). Free surface flows simulations in Pelton turbines using an hybrid SPH-ALE method. *Journal of Hydraulic Research*, 48(S1), 40-49.
- Mokos, A. D. (2014). Multi-phase modelling of violent hydrodynamics using smoothed particle hydrodynamics (sph) on graphics processing units (gpus).
- Monaghan, J. J. (1994). Simulating free surface flows with SPH. *Journal of computational physics*, 110(2), 399-406.
- Murcia, H. F., & Macías, J. L. (2009). Registro geológico de inundaciones recurrentes e inundación del 4 de octubre de 2005 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. *Revista mexicana de ciencias geológicas*, 26(1), 1-17.
- Naili, M., Matsushima, T., & Yamada, Y. (2005). A 2D Smoothed Particle Hydrodynamics method for liquefaction induced lateral spreading analysis. *Journal of applied mechanics*, 8, 591-599.
- Panizzo, A., & Dalrymple, R. (2005). SPH modelling of underwater landslide generated waves. En *Coastal Engineering 2004: (In 4 Volumes)* (pp. 1147-1159). World Scientific.
- Panizzo, A., Cuomo, G., & Dalrymple, R. A. (2007). 3D-SPH simulation of landslide generated waves. En *Coastal Engineering 2006: (In 5 Volumes)* (pp. 1503-1515). World Scientific.

- Polwaththe-Gallage, H.-N., Saha, S. C., Sauret, E., Flower, R., & Gu, Y. (2016). A coupled SPH-DEM approach to model the interactions between multiple red blood cells in motion in capillaries. *International Journal of Mechanics and Materials in Design*, 12(4), 477-494.
- Polwaththe-Gallage, H.-N., Saha, S. C., Sauret, E., Flower, R., Senadeera, W., & Gu, Y. (2016). SPH-DEM approach to numerically simulate the deformation of three-dimensional RBCs in non-uniform capillaries. *Biomedical engineering online*, 15(2), 161.
- Pries, A. R., Secomb, T. W., Gaehtgens, P., & Gross, J. (1990). Blood flow in microvascular networks. Experiments and simulation. *Circulation research*, 67(4), 826-834.
- Rogers, B. D., & Dalrymple, R. A. (2008). SPH modeling of tsunami waves. En *Advanced numerical models for simulating tsunami waves and runup* (pp. 75-100). World Scientific.
- Santamaría, J. E. V., Vélez, M. I. G., & Hincapié, H. D. M. (2018). La avenida torrencial de Mocoa, Putumayo, ejemplo de una retrospectiva sin punto final en la gestión del riesgo de desastres detonados por eventos naturales? *Revista de derecho*, (50), 145-186.
- Schmid-Schönbein, G., Skalak, R., Usami, S., & Chien, S. (1980). Cell distribution in capillary networks. *Microvascular research*, 19(1), 18-44.
- Scott, K. M., Vallance, J. W., Kerle, N., Luis Macías, J., Strauch, W., & Devoli, G. (2005). Catastrophic precipitation-triggered lahar at Casita volcano, Nicaragua: occurrence, bulking and transformation. *Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British Geomorphological Research Group*, 30(1), 59-79.
- Shao, J., Li, H., Liu, G., & Liu, M. (2012). An improved SPH method for modeling liquid sloshing dynamics. *Computers & Structures*, 100-101, 18-26. <https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.02.005>
- Shao, S., & Gotoh, H. (2004). Simulating coupled motion of progressive wave and floating curtain wall by SPH-LES model. *Coastal Engineering Journal*, 46(02), 171-202.
- Shao, S., & Lo, E. Y. (2003). Incompressible SPH method for simulating Newtonian and non-Newtonian flows with a free surface. *Advances in water resources*, 26(7), 787-800.
- Springel, V. (2005). The cosmological simulation code GADGET-2., 364, 1105-1134. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2005.09655.x>
- Vacondio, R., Mignosa, P., Rogers, B., & Stansby, P. (2010). 2-D numerical modeling of rapidly varying shallow water flows by Smoothed Particle Hydrodynamics technique. *River Flow 2010*, 1621-1630.
- Vacondio, R., Aureli, F., Ferrari, A., Mignosa, P., & Dal Palù, A. (2016). Simulation of the January 2014 flood on the Secchia River using a fast and high-resolution 2D parallel shallow-water numerical scheme. *Natural Hazards*, 80(1), 103-125.
- Vakilha, M., & Manzari, M. T. (2008). Modelling of power-law fluid flow through porous media using smoothed particle hydrodynamics. *Transport in porous media*, 74(3), 331-346.
- Valencia, D., Tunal, A., & Gómez, A. (2023, septiembre). Modelado Numérico de movimientos de masa o lodos usando el método SPH e incorporando el comportamiento de fluido no-Newtoniano. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8353769>
- Viero, D. P., & Valipour, M. (2017). Modeling anisotropy in free-surface overland and shallow inundation flows. *Advances in Water Resources*, 104, 1-14.

- Wang, W., Chen, G., Han, Z., Zhou, S., Zhang, H., & Jing, P. (2016). 3D numerical simulation of debris-flow motion using SPH method incorporating non-Newtonian fluid behavior. *Natural Hazards*, 81(3), 1981-1998.
- Xu, J., X. Ouyang. (2013). A SPH-based particle method for simulating 3D transient free surface flows of branched polymer melts. *ournal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 202, 54-71.
- Yang, X., & Kong, S.-C. (2017). Smoothed particle hydrodynamics method for evaporating multiphase flows. *Physical Review E*, 96(3), 033309.
- Ye, T., Pan, D., Huang, C., & Liu, M. (2019). Smoothed particle hydrodynamics (SPH) for complex fluid flows: Recent developments in methodology and applications. *Physics of Fluids*, 31(1), 011301.
- Zhang, D., Shi, Y., Huang, C., Si, Y., Huang, B., & Li, W. (2018). SPH method with applications of oscillating wave surge converter. *Ocean Engineering*, 152, 273-285. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.057>
- Zhang, Y., Ban, X., Guo, Y., & Obaidat, M. S. (2020). Simulation system for collisions and two-way coupling of non-Newtonian fluids and solids. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 102212.
- Zhang, Z., & Liu, M. (2017). Smoothed particle hydrodynamics with kernel gradient correction for modeling high velocity impact in two- and three-dimensional spaces. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 83, 141-157. <https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2017.07.015>
- Zou, S., & Dalrymple, R. A. (2007). Sediment suspension simulation under oscillatory flow by SPH-SPS method. En *Coastal Engineering 2006: (In 5 Volumes)* (pp. 2477-2484). World Scientific.